

АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В СТОМАТОЛОГИИ

Пулатова Л.Т., Бабаханова Д.Б.

Университет «ALFRAGANUS», Ташкент, Узбекистан

Современная стоматология требует выбора тщательного подхода к изучению свойств основных полимерных композиционных материалов, применяемых для создания съёмных конструкций протезов, т.к. они находятся в непосредственном контакте с живыми тканями. Учитывая требования безопасности и международных стандартов, для всех видов протезирования применяются специальные композитные составы, разрешенные после многолетних испытаний. При этом, применение полимеров регламентирует ГОСТ 31574-2012. Его требования соответствуют международным – ISO 4049:1988 для пломбирочных материалов и ISO 10477:1992 выбор материала для мостовидных протезов или коронок. Среди основных показателей надёжности ортопедических составов, можно выделить такие как, прочность, твёрдость, упругость, вязкость, пластичность, а также текучесть.

Как показывает практика, одной из задач ортопедической стоматологии является восстановление утраченных функций зубочелюстной системы при нарушении функциональной целостности зубных рядов. [1] Данный контекст позволяет отметить тот факт, что проблема повышения механических характеристик конструкционных материалов особенно актуальна в ортопедической стоматологии. При этом, армирование различными добавками позволяет добиться не только повышения износостойкости, но и позволяет обеспечить долговечность материала. С учётом того, что протез не должен выделять токсины или нарушать вкусовые ощущения, создание новых конструкционных материалов и усовершенствование имеющихся является необходимым в развитии современной стоматологии [2].

В рамках настоящей работы предпринята попытка изучения и анализа практического применения различных базисных материалов для изготовления съёмных зубных протезов полимерных композиционных материалов в стоматологии. Основу для изготовления различных съёмных протезов составляет базисная пластмасса. В связи с тем, что базисный полимерный материал находится в контакте с тканями протезного ложа и ротовой жидкостью, к нему предъявляются определённые требования, в частности:

- общемедицинские включают отсутствие токсического, раздражающего и аллергического воздействия на ткани протезного ложа, изменения pH слюны;
- биофизические обеспечивают возможность протеза противостоять жевательному давлению;
- технологические включают свойства материалов, которые оптимизируют процесс изготовления протеза.

Согласно выполняемых функций, все пластмассы, для стоматологической ортопедии можно разделить на группы, по выполняемым функциям, в частности: материалы, из которых делают протезы, далее пластичные композиции для оттисков и формирования модели для отливки, создания ложек, защитных колпачков и временных коронок, а также клинические средства – герметики, пломбирочные составы и средства для адгезии в месте соединения материала с зубной тканью. В настоящее время, для изготовления съёмных протезов находят широкое применение пластмассы на основе акрилатов, что объясняется их относительно небольшой токсичностью и удобством переработки, т.е. возможности превращать материалы из текучего состояния в твёрдое даже без нагревания и давления или при малом

давлении и невысокой температуре. Не обладая этими свойствами, никакие полимеры не смогут в полной мере конкурировать с акриловыми пластмассами, применяемыми в современной ортопедической стоматологии. При этом, одним из требований возможности применения полимера в зубопротезировании является тот факт, что состав не должен поглощать воду, постоянно находясь во влажной среде. [3]

Анализируя имеющиеся данные, можно сказать, что широкое применение нашли следующие базисные материалы для изготовления протезов: «Фторакс», «Акронил», «Белакрил-М ГО», «FuturAcryl–2000», предназначенный для изготовления частичных и полных съёмных протезов с использованием традиционного прессования, «Futura Basic Hot», «Pro Base Hot», «SR Triplex Hot», «Selektaplus – Н», «Interacryl Hot Set». В связи с тем, что в составе мономера концентрация метилметакрилата составляет более 15 %, что выше нормы, данные виды пластмасс являются прекурсорными.

Важно отметить, что несмотря на достоинства базисных акриловых пластмасс, у них имеются некоторые недостатки, одним из них – это наличие остаточного мономера, в последствии который оказывает токсическое действие на ткани слизистой оболочки полости рта, что способствует появлению аллергических реакций. В связи с этим, можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день продолжается активный поиск в области разработки новых материалов для изготовления съёмных протезов с оптимальными характеристиками. Первостепенной задачей дальнейшего изучения является исследование базисных полимеров, совершенствование их свойств, т.к. полимеры являются объектом изучения их свойств, областей их применения в сравнительном аспекте с известными полимерами в ортопедической стоматологии.

Литература

1. Цимбалистов А.В., Михайлова В.В., Войтяцкая И.В. Динамика изменения показателей микроциркуляции крови слизистой оболочки полости рта у стоматологических больных в процессе ортопедического лечения // Институт стоматологии. – 2021. – №3. – С. 46 – 47.
2. Лебеденко И.Ю., Клюев О.В., Манкетова С.А. 2007. Результаты изучения применения съёмных зубных протезов с мягкой подкладкой «ГосСил» // Сборник трудов IV Всероссийской научно-практической конференции «Образование, наука и практика в стоматологии». – Москва. –С. 188 – 190.
3. Штана В.С., Рыжова И.П. 2019. Обзор современных базисных полимеров в ортопедической стоматологии // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация. – Т. 42 – № 2. – С. 224 – 234.